

Penerapan Data Mining Pada Data Transaksi Superstore Untuk Mengetahui Kemungkinan Pelanggan Membeli Product Category Dan Product Container Secara Bersamaan Dengan Teknik Asosiasi Menggunakan Algoritma Apriori

Priati

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Sistem Informasi
priati@ubpkarawang.ac.id
Jl. H. S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361

ABSTRAK

Data transaksi penting untuk semua superstore sehingga dapat tetap eksis dalam persaingan bisnis, superstore yang mampu menganalisis data transaksinya dengan baik itulah yang akan memegang pasar. Data mining membantu para pembisnis baik pemilik superstore ataupun bisnis lainnya. Data mining dengan teknik asosiasi menggunakan algoritma apriori dengan atribut yang digunakan RowID, OrderID, Order Date, Order Priority, Order Quantity, Sales, Discount, Ship Mode, Profit, Unit Price, Shipping Cost, Customer Name, Province, Region, Customer Segment, Product Category, Product Sub-Category, Product Name, Product Container, Product Base Margin, Ship Date.

Kata Kunci : Data Mining, Transaksi, teknik asosiasi, algoritma apriori.

1. PENDAHULUAN

Pengolahan data transaksi merupakan kegiatan yang amat penting (Vital) dalam kehidupan perusahaan atau dalam dunia bisnis di era sekarang ini. Tanpa adanya kegiatan ini, maka transaksi-transaksi yang dilakukan seperti pembelian, penjualan, pengiriman barang, pengangkatan karyawan, dan lain-lain tidak akan berlangsung dengan baik bahkan dapat menyebabkan kegagalan dalam usaha pengembangan kehidupan perusahaan atau dunia bisnis.

Zaman modern saat ini dapat bisa dipastikan semua perusahaan identik dengan pelaksanaan kegiatan operasinal yang instan, cepat dan mudah. Perkembangan pesat juga terjadi hampir disemua bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis. Perkembangan dibidang bisnis yang sangat kompetitif menuntut para pelaku bisnis untuk selalu berinovasi demi mempertahankan eksistensinya. Penyediaan informasi yang cepat dan tepat waktu menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku bisnis untuk pengambilan keputusan supaya bisnis yang mereka jalani terus bisa bertahan atau bahkan menguasai pasar.

Keberadaan data mining pada saat sekarang ini merupakan hal yang harus ada guna menunjang kebutuhan perusahaan akan analisis data untuk pengambilan keputusan bagi pemegang perusahaan atau pemilik superstore sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal dengan begitu pelanggan akan setia atau loyal terhadap produk perusahaan atau *superstore* tersebut.

Data mining adalah data yang berguna untuk menganalisis data *history* dari perusahaan guna mempermudah pimpinan perusahaan atau pemilik superstore dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang baik untuk diambil secara cepat dan tepat. Hal itulah yang dapat memberikan keuntungan bagi keberlangsungan perusahaan.

Penelitian ini adalah penerapan data mining pada data transaksi superstore untuk mengetahui kemungkinan pelanggan membeli *product category* dan *product container* secara bersamaan dengan teknik asosiasi menggunakan algoritma apriori, sehingga pemilik Superstore dapat secara cepat mengambil keputusan jika seorang pelanggan membeli *product category* tertentu maka *product container* akan disesuaikan dengan jenis *product category*-nya. Sehingga pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh *Superstore*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Data Mining

Pengertian data mining :

1. Data Mining didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menentukan hubungan pola dan tren baru yang bermakna dengan menyaring, menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika (Larose, 2005).
2. Data *mining* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam *database*. Data mining merupakan proses semi otomatis yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan *machine learning* untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi

informasi pengetahuan potensial dan berguna yang bermanfaat yang tersimpan di dalam *database* besar. (Turban et al, 2005).

3. Data mining adalah eksplorasi dan analisis terhadap sejumlah data dengan tujuan untuk menemukan pola dan aturan yang sangat penting (Dunham, 2003; Truban, dkk. 1988).

Data *mining* menurut peneliti adalah pengolahan data *history* yang berjumlah banyak sehingga terbetuk pola-pola untuk menganalisis suatu kebutuhan pemilik data guna untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

b. Teknik Asosiasi

Association rule adalah penemuan pola *intra transactional* dalam database yang terjadi hanya pada sebuah *event*. *Association rule* sering disebut dengan “*market basket analysis*” yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *item-item* produk yang mungkin dibeli secara bersamaan dengan produk lain atau dilihat secara bersamaan pada saat mencari informasi mengenai produk tertentu. Sebagai contoh, terdapat sebuah *association rule* : “*roti* → *selai* [*sup* = 30%, *conf* = 80 %]” yang berarti bahwa 30% pelanggan membeli roti dan selai secara bersamaan dan pelanggan yang membeli roti juga membeli selai sebanyak 80% saat pembelian. Meskipun *association rule mining* pada awalnya didesain untuk *relational database* atau sistem transaksi, beberapa penelitian telah ditunjukkan untuk teknik data mining yang lain (Baboo, dkk, 2010).

Association rules mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan antar item suatu *dataset* yang telah ditentukan (Han J dan Kamber, 2016)

Dalam menentukan suatu aturan asosiasi, terdapat suatu ukuran ketertarikan (*interestingness measure*) yang didapatkan dari hasil pengolahan data dengan data perhitungan tertentu. Pada umumnya terdapat dua ukuran ketertarikan dalam aturan asosiasi, yaitu :

- 1) *Support* adalah probabilitas konsumen membeli beberapa produk secara bersamaan dari jumlah seluruh transaksi (Yulita.dkk, 2004). Ukuran ini menentukan apakah suatu item/itemset layak untuk dicari nilai *confidence*-nya (misal dari keseluruhan transaksi yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan bahwa item X dan Y dibeli bersamaan).
- 2) *Confidence* atau tingkat kepercayaan merupakan probabilitas kejadian beberapa produk yang dibeli bersamaan dimana salah satu produk sudah pasti dibeli (misal, seberapa sering item Y dibeli apabila konsumen membeli item X) (Yulita. dkk, 2004). Kedua ukuran (*support* dan *confidence*) berguna dalam menentukan aturan asosiasi, yaitu untuk dibandingkan dengan batasan (*threshold*) yang ditentukan oleh pengguna. Batasan tersebut umumnya terdiri atas minimum *support* sebagai batasan minimum dari nilai *support* dan minimum *confidence* sebagai batasan minimum dari nilai *confidence*.

c. Algoritma Apriori

Algoritma apriori merupakan algoritma pertama dan sering digunakan untuk menemukan aturan asosiasi di dalam aplikasi data mining dengan teknik aturan asosiasi (Witten dan Frank, 2005; Kuntardzic, 2003).

Gambar 1 : Flowchart Algoritma Apriori (Yanto.dkk, 2015)

d. Alat Bantu Data mining *Clementine*

SPSS Clementine merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk pengolahan data mining secara professional yang dapat melakukan perhitungan dan analisis statistic yang kompleks. Aplikasi *Clementine* sudah banyak mendukung algoritma data mining, salah satunya adalah Apriori yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *SPSS Clementine* 10.1.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan merujuk pada model *CRISP-DM* (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*). Berikut gambar tahapan yang dilakukan dalam penelitian.

Gambar 2 : Metode penelitian yang dilakukan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fase Pemahaman Bisnis (*Business Understanding Phase*)

- a. Menentukan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan.

Tujuan proyek adalah menganalisis data transaksi di sebuah *Superstore*, dapat diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli *product category* tertentu dengan menggunakan *product container* tertentu secara bersamaan, sehingga pemilik *Superstore* dapat secara cepat mengambil keputusan jika seorang pelanggan membeli *product category* tertentu maka *product container* akan disesuaikan dengan jenis *product category*-nya. Sehingga pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh *Superstore*. Data diperoleh dari :

[http://community.tableau.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/1236-102-1-1149/Sample%20-%20Superstore%20Sales%20\(Excel\).xls](http://community.tableau.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/1236-102-1-1149/Sample%20-%20Superstore%20Sales%20(Excel).xls)

Tabel 1.1 Superstore Sales

Row ID	Order ID	Order Date	Order Priority	Order Quantity	Sales	Discount	Ship Mode	Profit	profit	Unit Price	Shipping Cost	Customer Name
1	3	13/10/2010	Low	6	261.54	0.04	Regular Air	-213.25	rag	38.94	35	Muhammad Medistya
49	293	01/10/2012	High	49	10723.02	0.07	Delivery Truck	-457.81	untung	238.16	68.02	Bery French
50	293	01/10/2012	High	27	244.57	0.01	Regular Air	46.79	untung	8.69	2.99	Bery French
80	463	10/10/2011	High	30	4965.7535	0.08	Regular Air	1198.57	untung	195.59	3.99	Oley Fozzandel
85	515	28/08/2010	Not Specified	19	394.37	0.08	Regular Air	30.94	untung	21.78	5.94	Carlos Saltero
86	515	28/08/2010	Not Specified	21	146.69	0.05	Regular Air	-4.43	untung	6.64	4.95	Carlos Saltero
97	613	17/06/2011	High	10	93.54	0.03	Regular Air	-54.94	rag	7.3	7.72	Carl Jackson
98	613	17/06/2011	High	22	905.08	0.09	Regular Air	127.79	untung	-42.76	6.22	Carl Jackson
103	643	24/03/2011	High	21	2781.82	0.07	Express Air	-695.25	rag	138.14	35	Morwot Federle
107	678	28/02/2010	Low	44	228.41	0.07	Regular Air	-226.36	rag	4.96	8.33	Dorothy Bedders
127	807	23/11/2010	Medium	45	196.85	0.01	Regular Air	-166.85	rag	4.28	6.18	Nicole Schneider
128	807	23/11/2010	Medium	32	124.56	0.04	Regular Air	-14.33	rag	3.95	2	Nicole Schneider
134	868	08/06/2012	Not Specified	32	716.54	0	Regular Air	134.72	untung	-21.78	5.94	Carlos Daly
135	868	08/06/2012	Not Specified	31	1474.33	0.04	Regular Air	114.45	untung	-42.98	3.61	Carlos Daly
149	933	04/08/2012	Not Specified	15	90.61	0.02	Regular Air	-4.72	rag	5.26	2.99	Claudia Miner
160	995	30/05/2011	Medium	46	1815.48	0.03	Regular Air	782.91	untung	38.89	3.04	Nicole Schneider
161	998	25/11/2009	Not Specified	18	240.26	0.07	Regular Air	93.88	untung	15.74	1.39	Alex Rosenblatt
175	1154	14/02/2012	Critical	44	482.23	0.04	Delivery Truck	440.72	untung	188.98	26.22	Sylvia Foullon
176	1154	14/02/2012	Critical	11	663.784	0.25	Regular Air	-681.34	rag	71.37	69	Sylvia Foullon
203	1344	15/04/2012	Low	15	834.984	0.06	Regular Air	-11.88	rag	65.99	5.26	Jim Radford
204	1344	15/04/2012	Low	18	2400.8165	0.01	Regular Air	313.58	untung	159.99	8.99	Jim Radford
213	1412	12/03/2010	Not Specified	13	59.63	0.1	Express Air	26.92	untung	3.89	0.5	Carlos Saltero
214	1412	12/03/2010	Not Specified	21	97.48	0.05	Regular Air	-5.77	rag	4.71	0.7	Carlos Saltero
229	1539	09/03/2011	Low	33	511.83	0.1	Regular Air	-172.88	rag	15.99	13.18	Carl Ludwig
230	1539	09/03/2011	Low	38	184.99	0.05	Regular Air	-144.55	rag	4.89	4.93	Carl Ludwig
231	1540	04/06/2012	High	30	88.9	0.09	Regular Air	5.76	untung	2.88	0.7	Don Miller
248	1707	06/05/2011	High	23	67.74	0.06	Regular Air	4.91	untung	2.94	0.93	Alexia Curran

Jumlah *record* dari data tersebut adalah 8399 dengan 21 *variable*. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data *mining*.

Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan dan menerjemahkannya kedalam tujuan data *mining*.

- b. Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan.

Strategi awal untuk mencapai tujuan adalah melakukan pencarian data di *internet*.

2. Fase Pemahaman Data (*Data Understanding Phase*)

Dataset superstore sales yang didapat dari *internet* berupa dokumen *spreadsheet*.

- a. Mengumpulkan data.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *dataset Superstore Sales*.

- b. Menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali data lebih lanjut dan pencarian pengetahuan awal.

Dataset superstore sales terdiri dari beberapa atribut antara lain *RowID*, *OrderID*, *Order Date*, *Order Priority*, *Order Quantity*, *Sales*, *Discount*, *Ship Mode*, *Profit*, *Unit Price*, *Shipping Cost*, *Customer Name*, *Province*, *Region*, *Customer Segment*, *Product Category*, *Product Sub-Category*, *Product Name*, *Product Container*, *Product Base Margin*, *Ship Date*.

- c. Mengevaluasi kualitas data.

Hasil evaluasi terhadap kualitas data adalah masih terdapat data yang rangkap atau doble dan ditemukan banyak nilai kosong atau *null* yang disebut sebagai *missing value*. Memilih dan menciptakan satu dataset untuk mendukung proses penemuan pengetahuan yang akan dilakukan. Melakukan *preprocessing* dan *cleansing* seperti menangani data yang tidak lengkap dan menghilangkan gangguan atau *outlier*.

- d. Jika diinginkan pilih sebagian kecil kelompok data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan.

Variabel yang digunakan adalah *Product Category* dan *Product Container*.

3. Fase Pengolahan Data (*Data Preparation Phase*)

- a. Siapkan data awal yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Fase ini merupakan pekerjaan berat yang perlu dilakukan secara intensif. Persiapan data mencakup semua kegiatan untuk membangun *dataset superstore sales* yang akan diterapkan kedalam alat pemodelan dari data mentah awal berupa dataset *superstore sales* dan selanjutnya akan dilakukan proses data *mining* dengan merubah data kedalam data *tabular*.

Tabel 1.2 Transaksi

Product Category	Product Container
Office Supplies	Large Box
Office Supplies	Jumbo Drum
Office Supplies	Small Box
Technology	Small Box
Office Supplies	Medium Box
Furniture	Small Pack
Office Supplies	Small Box
Office Supplies	Small Box
Office Supplies	Large Box
Office Supplies	Small Box
Office Supplies	Small Box
Office Supplies	Wrap Bag
Office Supplies	Medium Box
Technology	Small Pack
Office Supplies	Small Box
Furniture	Wrap Bag
Office Supplies	Small Box
Furniture	Jumbo Box
Furniture	Large Box
Technology	Small Box
Technology	Small Box
Office Supplies	Small Box
Office Supplies	Wrap Bag
Office Supplies	Small Box

Tabel 1.3 Tabular

OFFICE SUPPLIES	TECHNOLOGY	FURNITURE	Jumbo Box	Jumbo Drum	Large Box	Medium Box	Small Box	Small Pack	Wrap Bag
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

- b. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai dengan analisis yang akan dilakukan.
- c. Variabel yang digunakan adalah *Product Category* dan *Product Container*.
- d. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan.
- e. Data yang ada diubah menjadi 0 dan 1. 0 apabila tidak membeli dan 1 apabila membeli.
- f. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan.
- g. Tahap ini merupakan tahap untuk memastikan data *superstore sales* yang dipilih telah layak untuk dilakukan pengolahan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 *Dataset Superstore Sales Siap Olah*

OFFICE SUPPLIES	TECHNOLOGY	FURNITURE	Jumbo Box	Jumbo Drum	Large Box	Medium Box	Small Box	Small Pack	Wrap Bag
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

4. Fase Pemodelan (*Modeling Phase*)

Fase pemodelan adalah fase yang secara langsung melibatkan teknik data mining dan menentukan algoritma yang akan dilakukan. Dalam hal ini teknik data mining yang digunakan adalah teknik asosiasi dengan algoritma *Apriori*. Seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 3 : SPSS Clementine 10.1 Teknik Asosiasi dengan algoritma *Apriori*

Gambar 4 : Pengaturan Pesi

Hasil pengolahan data superstore sales dengan menggunakan *tool data mining SPSS Clementine 10.1* seperti terlihat pada gambar berikut :

Consequent	Antecedent	Support %	Confidence %
OFFICESUPPLIES	SmallBox	51.756	70.370
SmallBox	OFFICESUPPLIES	54.887	66.356

Gambar 5 : Hasil Pengolahan Data Teknik Asosiasi

5. Fase Evaluasi (*Evaluation Phase*)

- Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada fase awal. Semua model sesuai dengan tujuan.
- Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Tidak terdapat permasalahan penting yang tidak tertangani.
- Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Dari pola yang dihasilkan, penelitian memberikan 2 *rule* sebagai berikut :
 - Jika pelanggan memilih *product container SmallBox* maka *product category* yang dibeli adalah *OfficeSupplies*.
 - Jika pelanggan membeli *product category OfficeSupplies* maka *product container*-nya *SmallBox*.
- Mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektifitas.
 - Nilai *Support* untuk *rule* pertama adalah 51,756% dan nilai *Confidence* 70,370%.
 - Nilai *Support* untuk *rule* kedua adalah 54,887% dan nilai *Confidence* 66,356%.

6. Fase Penyebaran (*Deployment Phase*)

Dalam hal ini penyebaran dilakukan dengan pembuatan jurnal.

5. KESIMPULAN

Data mining dengan teknik asosiasi menggunakan algoritma apriori dapat membantu pemilik *Superstore* secara cepat mengambil keputusan jika seorang pelanggan membeli *product category* tertentu maka *product container* akan disesuaikan dengan jenis *product category*-nya. Sehingga pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh *Superstore*.

Data mining dengan teknik asosiasi menggunakan algoritma apriori selanjutnya dapat dikembangkan untuk kasus yang berbeda dengan menggunakan atribut yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunham M., 2003, "*Data Mining: Introductory and Advance Topics*", Prentice Hall.
- Han, J. and Kamber, M., 2006, "*Data Mining Concepts and Techniques Second Edition*". Morgan Kauffman, San Francisco.
- Larose, Daniel. T. 2005, "*Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining*". John Willey & Sons. Inc.
- S. S. Baboo and I. K. Shereef. "*Applicability of Data Mining Techniques for Climate Prediction – A Survey Approach*". *International Journal of Computer Science and Information Security* Volume 8 Nomor 1 April 2010 (2010) 203-206.
- Turban, E, dkk. 2005. *Decicion Support Systems and Intelligent Systems*. PT Andi Offset

- Witten H. and Frank E., 2005, “*Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques*”, Morgan Kaufmann.
- Yanto, Robi dan Riri Khoiriah, 2015, “*Implementasi Data Mining dengan Metode Algoritma Apriori dalam Menentukan Pola Pembelian Obat*”. ISSN: 2354-5771 Citec Journal, Vol. 2, No. 2, Februari 2015 – April 2015.
- Yulita, Marsela dan Veronica S. Moertini, 2004, “*Analisis Keranjang Pasar dengan Algoritma Hash-Based pada transaksi Penjualan di Apotek*”, Jurnal Integral Majalah Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Vol 9, No 3 (2004), Jurusan Ilmu Komputer Universitas Katolik Parahyangan.
- [http://community.tableau.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/1236-102-1-1149/Sample%20-%20Superstore%20Sales%20\(Excel\).xls](http://community.tableau.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/1236-102-1-1149/Sample%20-%20Superstore%20Sales%20(Excel).xls) (diakses 12 Agustus 2016, Jam 12:03 WIB)